

SARGUZASHT-DETEKTIV JANRI VA UNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Jalilova Gulchexra Maxmutdjonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17008175>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sarguzasht-detektiv asarlar, ularning o'ziga xosligi, qiyosiy planda o'rganilish ahamiyati va janr sifatida shakllanish bosqichida mavjud omillar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: sarguzasht-detektiv janr, jinoyat, jumboqli vaziyat, intriga, omil

Аннотация: В статье рассматриваются приключенческо-детективные произведения, их своеобразие, важность их изучения в сравнительном плане, а также факторы, которые существуют на этапе их становления как жанра.

Ключевые слова: приключенческо-детективный жанр, криминал, головоломная ситуация, интрига, фактор

Qariyb bir yarim asrdan buyon minglab adabiyotshunoslar va kitobxonlar muhokamalari markazida bo'lib kelayotgan o'ziga xos g'oyaviy mazmun-mohiyat kasb etuvchi sarguzasht-detektiv janri o'zining sirli jumboqlarga boyligi, kutilmagan voqealar ketma-ketligi, o'quvchini sodir etilgan jinoyatni fosh etishda mantiqiy fikrlashga, zukkolikka undashi bilan tobora shuxrat qozonmoqda. Insoniyat yaralibdiki, atrofda sodir etilayotgan ijtimoiy tanazzul hisoblanmish- qonunbuzarlik, jinoyat va qotillik kabi jumboqli vaziyatlar ularda hamisha katta qiziqish uyg'otib kelgan va albatta, bu intriga san'at darajasida adabiyotda o'z aksini topishi sarguzasht-detektiv janrining bugungi mashxurligi va ommabopligini izohlaydi. Binobarin, bu turdagi asarlar hayotiy voqea va muammolarni reallik tamoiliga asoslangan holda, original ifoda etishi, asarni o'qish jarayonida kitobxon zamondoshi bo'lmish qahramonlarni, jinoyatchilarni badiiy bo'rttirishlarsiz odatiy tasavvur etishi bu janrda asarlar yaratishga bo'lgan ehtiyojni izohlaydi. Rus tadqiqotchisi Yurevna N.G. detektiv janri shiddat bilan rivojlanayotgani, adabiyot olamida salmoqli nufuzga erishayotgani va atrofida turli kitobxonlar auditoriyasini to'playotganini alohida t'kidlagan.¹ Hususan, taniqli detektivshunos o'zbek yozuvchisi Tohir Malik va amerikalik yozuvchi Jon Verdon asarlari ana shular jumlasidandir.

Sarguzasht-detektiv asarlarda aks ettirilgan jinoyat, jinoyatchining chuqur psixologik holati, uni jinoyatga undagan motiv, moddiy-ma'naviy sabablari, jabrlanuvchining ruhiy holati, jinoyatni fosh etishda yozuvchi tomonidan mohirona qo'llanilgan aqlni charxlovchi yechim, qahramonlar duch keladigan xavfli sayohat va sarguzashtlar adabiyotshunoslar va kitobxonlar tomonidan dolzarb mavzu sifatida e'tirof etildi va bu jarayon mazkur janr geografik

¹ Наталья Юрьевна Георгинова, История появления и становления детективного жанра в литературе, Мир дефектива, стр 2-6

o'rnining kengayishiga olib keldi. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori B.A. Xoliqov har qanday badiiy asar voqelikning badiiy talqini bo'lib qolmasdan hayotning o'ziga xos falsafiy qonuniyatlarini aks ettiruvchi zalvorli fikrlarni ham o'rta tashlashi bilan muvaffaqiyat qozonishini ta'kidlagan.² Sarguzasht-detektiv janri muvaffaqiyati esa, markaziy mavzu sifatida har qanday jinoyat jazosiz qolmasligi; hayotiy falsafasi, haqiqati qonunlarni mensimaslik va ularni buzish tamoyili asosida hayot kechiruvchi kimsalarning o'zlari va atrofidagi yaqin kishilari turmushidagi fojiali yakun; azaliy mavzu bo'lmish ezgulik va yovuzlik kurashi, har qanday vaziyatda bo'lmasin, alal oqibat ijtimoiy adolatning qaror topishi falsafasi jahon adabiyoti va milliy zamonaviy adabiyot tarixida ma'naviy-axloqiy ahamiyatga molik shoh asarlarning vujudga kelishiga zamin yaratishi bilan izohlanadi.

Sarguzasht-detektiv janrining kelib chiqishi insoniyat ijtimoiy va badiiy dunyoqarashi shakllana boshlagan qadim zamonlarga borib taqaladi ya'ni, bu janr shunchaki bir adabiy yo'nalish emas, balki insoniyatning uzoq o'tmishdagi badiiy tafakkurining mahsuli hisoblanadi, insonlar dunyoni anglashga intila boshlagan davrlardan buyon sarguzast-detektiv janri asoslari yaratila boshlangan. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, detektiv janrining paydo bo'lishi insoniyatning ijtimoiy va madaniy ehtiyojlarini ifoda etuvchi tabiiy tarixiy jarayondir.³ Tadqiqotchi B.A. Xoliqov izlanishlariga ko'ra, detektiv janri genezisi quyidagi uch omilning mavjudligi bilan ifodalanadi:

Ma'naviy-ma'rifiy omil- bunda ilohiy kitoblar sanalmish "Injil", "Qur'oni Karim", payg'ambarlar va aziz avliyolar hayotidan hikoya qiluvchi hadis va rovoyatlarda ilk jinoyatning (diniy manbaalarga asoslansak, ilk gunohning) amalga oshirilishi va jinoyatga doir jazo qo'llanilishi, adolatning qaror toptirilishi bashariy jamiyatning ilk asoslari bo'lmish ushbu diniy-ilohiy kitoblarda o'z aksini topgan. Bunda "Ilk jinoyatni kim amalga oshirgan?", "Qachon amalga oshirgan?", "Qqanday amalga oshirgan?", "Jinoyatni kim fosh etgan?" kabi savollarga javob izlanishi detektiv janri hususiyatlarini ifodalaydi. Bu janr ilk unsurlarini "Injil" hamda "Qur'oni Karim" kitoblarida keltirilgan Qobil va Hobil hikoyasida qotil va maqtul obrazlarida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Iymonsizligi va qalbini kemirayotgan hasad tufayli o'z ukasini o'ldirgan Qobil jinoyatini fosh etish uchun izquvarga hojat yo'q chunki sodir etilgan jinoyat tafsilotlari bilan ochiq-oydin berilgan va bu yerda Yaratgan izquvar, tergovchi va hakam vazifasida kelgan.

Ijtimoiy-falsafiy omil- ma'lumki, har qanday jamiyat muvozanati ma'lum qonun ustuvorligi tamoyiliga asoslanadi va shu qonunlar yordamida ijtimoiy muhit nazorat qilinadi, boshqariladi; bu normalarning buzilishi esa, jinoyatni

² Баҳодир ХОЛИҚОВ (PhD), АҚШ ВА ЎЗБЕК РОМАНЛАРИНИНГ КОМПОЗИЦИОН ҚУРИЛИШИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР, Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to'plami 2020-yil 6-noyabr

³ Наталья Юрьевна Георгинова, История появления и становления детективного жанра в литературе, Мир детектива, стр 2-6

keltirib chiqaradi va albatta, jazo prinsiplari qo'llanilishini taqazo etadi. Shu nuqtai nazardan qarlganda, insoniyat ilk sivilizatsiya o'choqlari hisoblanmish Movorounnaxr, Misr, Bobil, Messopotamiya, Xitoy va Hindiston yozma manbaalarida keltirilgan qonunchilikka oid hujjatlar, buyuk faylasuf Konfutsiy hikmatlari, Aflotunning "Qonunlar" nomli kitobi va Amir Temurning "Temur tuzuklari" risolasi, Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonini detektiv adabiyoti negizlari sifatida misol keltirishimiz mumkin. Zero, ushbu manbaalarda detektiv voqelik bo'lmish jinoyat, uning sabab va oqibatlari, detektiv surishtiruv-tadqiqot tamoyillari, ijtimoiy adolat falsafasi bosh g'oya sifatida talqin etilgan.

Adabiy-badiiy omil- sarguzasht-detektiv janri rivojlanish bosqichida mustahkam poydevor bo'lgan eng muhim omil hisoblanadi. Bunda xalq og'zaki ijodi namunalari- topishmoq, ertak, afsona, asotirlar, dostonlar, eposlar, dunyo adabiyoti og'zaki va yozma manbaalari, jumladan, folklyorlar bu janr ko'lamining kengayishi, boyishi va mazmunan to'ldilishiga zamin bo'lgan. Ayni sarguzasht-detektiv adabiyotining shakl va mazmun hususiyatiga ko'ra ma'lum qoliplar asosida tarkib topishida ushbu omil boshqalariga nisbatan yetakchi va ahamiyatligi bilan harakterlanadi. Bunda Ramayana va Alpomish dostonlaridan tortib to bugungi kun detektiv janri mukammal namunalari- taniqli detektivshunos yozuvchilar Tohir Malik, I.Qalandarov, O'lmas Umarbekov, Said Ravshan, Fayzulla Qilichev, Omon Muxtor, A Ibodinov; Ingliz adabiyoti namoyondalari Edgar Allan Po, Artur Konan Doyal, Agata Kristi, Uilyam Godvel, Ejen Syularning asarlarigacha barcha yozma manbaalarni o'z ichiga oladi.⁴

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, tobora kitobxonlar ko'lami kengayib borayotgan sarguzasht-detektiv janri real voqelikni aks ettirishi, intrigalarga boyligi va asarda keltirilgan dalillar ishonchliligi, o'quvchiga tahlil qilish imkoni berilishi, yuksak ahloqiy, ma'naviy g'oyalarning targ'ib etilishi bilan boshqa janrdagi asarlar tubdan farq qiladi. Hususan, detektivshunos yozuvchilar Tohir Malik va Jon Verdon asarlarining ommabopligi ham ayni shu hususiyatlar bilan izohlanadi. Sarguzasht-detektiv janri shakllanish bosqichida yuqorida keltirilgan ma-naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-falsafiy va adabiy-badiiy omillar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баҳодир ХОЛИҚОВ (PhD), АҚШ ВА ЎЗБЕК РОМАНЛАРИНИНГ КОМПОЗИЦИОН ҚУРИЛИШИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР, Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to'plami 2020-yil 6-noyabr
2. Баҳодир ХОЛИҚОВ (PhD), ДЕТЕКТИВ РОМАНЛАРДА ВОҚЕЛИКНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИНИ ТИЗИМЛИ МОДЕЛЛАШТИРИШ (МАРИО

⁴ Баҳодир ХОЛИҚОВ (PhD), ДЕТЕКТИВ РОМАНЛАРДА ВОҚЕЛИКНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИНИ ТИЗИМЛИ МОДЕЛЛАШТИРИШ (МАРИО ПЬЮЗОНИНГ «ЧЎҚИНТИРГАН ОТА» («THE GODFATHER») ВА ТОҲИР МАЛИКНИНГ «ШАЙТАНАТ» АСАРЛАРИ МИСОЛИДА) dissertatsiya... 39-61 betlar

- ПЬЮЗОНИНГ «ЧЎҚИНТИРГАН ОТА» («THE GODFATHER») ВА ТОҶИР МАЛИКНИНГ «ШАЙТАНАТ» АСАРЛАРИ МИСОЛИДА) dissertatsiya... 31-61 b
3. Брюсов В. Miscellanea. Замечания, мысли о искусств, о литературе, о критиках, о самом себе//<http://dugward.ru/library/bryusov/bryusovmiscellanea.html>
 4. Ustoz bergan qo'llanma
 5. Вулис А.З. Поэтика детектива/ Новый мир, 1987-№1- с. 8
 6. Наталья Юрьевна Георгинова, История появления и становления детективного жанра в литературе, Мир детектива, стр 2-6
 7. Cawelti, J.G. Adventure mystery and Romance: Formula stories as art and popular culture. University of Chicago press. 1976
 8. Green, J. Contemporary detective fiction. 2015
 9. Kincaid, J. The adventure genre in literature. Oxford literary review. 2010
 10. Т.Т.Irisboyev "Hozirgi o'zbek detektiv adabiyotining taraqqiyot xususiyatlari" (Tohir Malikning "Shaytanat" asari asosida) dissertatsiya
 11. Qodirov , A. O'zbek detektiv adabiyoti tarixi. Toshkent: Fan. 2018.

